

XOTIRA PSIXIK JARAYON SIFATIDA

Toshboboyeva Zarina Zarif qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs 25/4-guruh talabasi

zarinazar2007@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedra o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17828781>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xotiraning mohiyati, uning turlari va inson psixik faoliyatidagi o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Xotira psixik jarayon sifatida shaxsning bilim, malaka va tajribalarini saqlash, mustahkamlash va qayta tiklashda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada xotiraning asosiy turlari, jumladan, ixtiyoriy va ixtiyorsiz, qisqa muddatli, uzoq muddatli hamda operativ xotira turlari keng yoritilgan. Olimlarning xotira haqidagi nazariyalari tahlil qilingan. Xotira rivojlanishida ta'lim-tarbiya va mashg'ulotlarning o'rni ko'rsatib berilgan. Xususan, boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda xotirani rivojlantirish usullari yoritilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – talabalarda xotira tushunchasiga oid ilmiy bilimlarni shakllantirishdir. Mazkur tezis pedagogika va psixologiya yo'nalishidagi talabalarga metodik yordam bo'la oladi.

Kalit so'zlar: Xotira, psixik jarayon, uzoq muddatli xotira, qisqa muddatli xotira, operativ xotira, ixtiyoriy xotira, ixtiyorsiz xotira

Annotation: This thesis discusses the essence of memory, its types, and its role in human mental activity on a scientific basis. Memory plays an important role in storing, consolidating, and reproducing knowledge, skills, and experiences. The main types of memory, such as voluntary and involuntary, short-term, long-term, and operational memory, are described in detail. The theories of memory proposed by various scientists are analyzed. The role of education and training in memory development is also highlighted. Special attention is given to the development of memory in primary school children. The main purpose of this work is to form scientific knowledge about memory among students. This thesis can serve as a methodological aid for students of pedagogy and psychology.

Keywords: Memory, mental process, long-term memory, short-term memory, operational memory, voluntary memory, involuntary memory

KIRISH.

Insonning har qanday faoliyati xotira bilan uzviy bog'liq. Xotirasiz o'qish, mehnat qilish, tajriba orttirish, kelajakni rejalashtirish mumkin emas. Ayniqsa, ta'lim jarayonida xotira bilimlarni egallashning asosi hisoblanadi. Mashhur rus psixologi L.S. Vygotskiy shunday degan: "Xotira – bu faqat eslab qolish emas, balki shaxs taraqqiyotining muhim psixik mexanizmidir." Boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarning xotirasi faol rivojlanadi va shu sababli bu davrda xotirani to'g'ri rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biridir.

Xotira - bu inson tomonidan avval idrok etilgan, his qilingan va bajarilgan faoliyat natijalarini saqlab qolish, eslab qolish hamda zarur paytda qayta tiklash jarayonidir. Psixolog A.N. Leontyev xotirani shaxs faoliyatining muhim omili sifatida baholagan va uni faoliyat bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida ko'rsatgan.

Xotira quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

1. Axborotni saqlash
2. Axborotni mustahkamlash
3. Axborotni qayta tiklash
4. Tajribani rivojlantirish

Xotira bir necha mezonlar asosida turli turlarga bo'linadi:
1. Saqlash muddati bo'yicha:

Qisqa muddatli xotira – axborotni qisqa vaqt davomida saqlaydi (taxminan 20–30 soniya).

Uzoq muddatli xotira – axborotni uzoq yillar yoki umr bo'yi saqlash imkonini beradi.

Operativ xotira – muayyan vazifani bajarish jarayonida vaqtincha zarur bo'lgan ma'lumotlarni saqlaydi.

2. Faollik darajasi bo'yicha:

Ixtiyoriy xotira – maqsadli, ongli ravishda eslab qolish.

Ixtiyorsiz xotira – maxsus harakatsiz, o'z-o'zidan yuzaga keladigan xotira.

Olimlar nazariyasi:

I.P. Pavlov – xotirani shartli reflekslar bilan bog'lab tushuntirgan.

L.S. Vygotskiy – xotiraning ijtimoiy va madaniy omillarga bog'liqligini ta'kidlagan.

A.R. Luriya – xotiraning neyropsixologik asoslarini izohlab bergan.

XULOSA

Xotira inson psixikasining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. U shaxsning bilish faoliyatini ta'minlaydi va bilimlarini mustahkamlaydi. Xotiraning turli shakllari inson faoliyatining barcha jabhalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ta'lim jarayonida xotiraning roli beqiyosdir. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarda xotirani rivojlantirish maxsus mashqlar va metodlar orqali amalga oshiriladi. Xotira rivoji bolaning nutqi, tafakkuri va ijtimoiy moslashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xotirani mustahkamlash uchun takrorlash, tasviriy vositalar va amaliy mashg'ulotlardan foydalanish lozim. Ushbu tezis xotira jarayonlarini chuqur anglashga xizmat qiladi. Natijada talabalar o'z pedagogik faoliyatida xotirani rivojlantirish metodlarini qo'llash imkoniga ega bo'ladilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziev E. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
2. Karimova V.M. Psixologiya asoslari. – Toshkent, 2015.
3. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva, 2005.
4. Luriya A.R. Xotira va miya faoliyati. – Toshkent, 2008.
5. Zokirova D. Maktab yoshidagi bolalar psixologiyasi. – Toshkent, 2017.